

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

**BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
BIOAROMATERAPIYADA FOYDALANILADIGAN O'SIMLIKLARNI
"IN VITRO" SHAROITIDA O'STIRISH UCHUN OZUQA MUHITLARI**

Fattoxova D.O., Salimova F.B., Xolmirzayeva N.O., Mamatkulova I.E.

O'ZMU Jizzax filiali

fattoxovadildora@gmail.com

Annotatsiya: Bioaromaterapiyani uzoq yillar davomida insonlar foydalanib, tog'li dam olish hududlarida terapiya sifatida qo'llashgan. Bioaromaterapiya - jismoniy va hissiy holatni yaxshilash uchun efir moylaridan foydalanishga asoslangan qadimiy amaliyot. Aromaterapiya tinchlantiruvchi muhit yaratish, stressni yengillashtirish va uyqu sifatini yaxshilashi mumkin. Bioaromaterapiyada efir moyi tarqatadigan o'simliklardan foydalaniladi. Ularni "*in vitro*" da o'simlik meristema to'qimalaridan foydalangan holda Murasiga & Skuga ozuqa muhitida ko'paytiramiz. Efir moyli o'simliklarni ko'paytirish texnikasi bilan umumiy ko'payishi (95 %) BAP va NAA bilan boyitilgan va moslashtirilgan *in vitro* muhitida 88 % omon qolish imkoniyatiga ega.

Tayanch so'zlar: *in vitro*, BAP, NAA, Murasiga & Skuga (MS), o'zgartirilgan vositalar (MM), yog'ochli o'simlik muhiti (WPM).

Bioaromaterapiya – bu o'simliklarning gullari, barglari, qobig'i, ildizlari va boshqa qismlaridan olingan efir moylaridan foydalanishni o'z ichiga olgan tabiiy davolash usuli. Bu efir moylari o'simliklarning hidlarini olib yuradigan va o'simliklarni zararli organizmlardan himoya qilishga yordam beradigan komponentlardir. Aromaterapiya yordamida stress va xavotirni kamaytirish, uyqu sifatini yaxshilash, mushaklar kuchlanishi va og'riqni kamaytirish, immunitet tizimini mustahkamlash, terini parvarish qilishda foydalanishimiz mumkin [1]. Bioaromaterapiyada o'simlikning efir moyidan foydalaniladi. Aromaterapiyada foydalaniladigan o'simliklarni va xususiyatlarini 1- jadvalda [5] keltirib o'tilgan. Bu o'simliklarni *in vitro* da ko'paytirishda Murasiga & Skuga (MS 1962), o'zgartirilgan vositalar (MM), va yog'ochli o'simlik muhiti (WPM) ozuqa muhitlaridan foydalaniladi [4,6]. Bunda auksin va sitokinin hosilalari, 6-benzoaminopurin, indol-3 sirka kislotasi va naftalin sirka kislotasidan foydalaniladi [3].

To'qimalar kulturasi – bu hujayra, to'qima va organlarni suniy muhitda, laboratoriya sharoitida o'stirish usuli. Atrof-muhitdagi o'simliklarni ko'pincha ko'paytirish, moslashtirish uchun *in vitro* sharoitida o'simlik aseptik kulturasi klonlarini ishlab chiqarishda foydalaniladi. 1902-yilda *in vitro* madaniyati foydalanadigan o'simlik biotexnologiyasining kalitlaridan biriga aylandi. O'simlik hujayralarining totipotent tabiati, haqda Haberlandt tomonidan taklif qilingan

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

tushuncha va "to'qima kulturasi" deyilgan. *In vitro*da yagona eksplantndan qisqa vaqt ichida bir necha ming o' simlik ko'paytirish mumkin namlik, ozuqa moddalarning yetarli miqdori va nazorat qilinadigan sharoitda [5]. Tadqiqotlarga ko'ra efir moyi olishda foydalaniladigan o'simlikdan biri *Mentha Piperita in vitro*da o'stirilganda ozuqa muhitida 3 xil kombinatsiya gormon analogidan foydalanib ko'rilgan (2- jadval [1.2]). BAA, NAA 150/20 mkm da o'sish yaxshi bo'lgan.

1-jadval

No / Media	BAP mkm/50 ml	NAA mkm/50 ml	Kurtak shakllanish intensivligi
1.MS	100 mkm	00 mkm	--
2.MS	150 mkm	20 mkm	++
3.MS	200 mkm	10 mkm	--

++ Yaxshi o'sish, -- o'sish yo'q

2-jadval.

O'simlik nomi	Ishlatiladigan qismi	Xususiyatlari
<i>Salvia sklarea</i>	Barg	Mikroblarga qarshi, oziq-ovqatni xushbo'ylashtiradi, depressiyaga, uyqusizlik va qon bosimiga qarshi. Bachadon va hayz ko'rish bilan bog'liq muammolarni nazorat qilishda katta rol o'ynaydi
<i>Pelargonium graveolens</i>	Barg	Qandli diabetga, saratonga antioksidant, antibakterial, yallig'lanishga qarshi, tabiiy parfyum, sovun va yuvish vositasi sifatida ishlatiladi.
<i>Lavanda officinalis</i>	Barg	Antibakterial, antifungal, kuyish, stress, bosh og'rig'i, teri muammolari, og'riqli mushaklar uchun davolash
<i>Mentha piperita</i>	Barg	Antifungal xususiyatlari. yallig'lanishga qarshi, infeksiyaga, mikroblarga qarshi, antiseptik, ovqat hazm qilish, fungitsid ta'siri, vazokonstriktor, va oshqozon antibakterial
<i>Melaleuca alternifolia</i>	Barg	Antibakterial, antifungal teri uchun moy sifatida, qasmoqdan qutilishda
<i>Thymus vulgaris</i>	Barg	Yurak salomatligi, immun tizimini mustahkamlashda, yallig'lanishni pasaytirish, ovqat hazm qilish tizimini yaxshilashda, tish salomatligiga
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Barg va guli	og'riqni yo'qotish, soch o'sishi, stressdan xalos bo'lishga, oshqozon va oshqozon muammosi

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

Xulosa: Darhaqiqat o'simlik to'qimasini *in vitro*da yetishtirish texnikasi o'simliklarni ko'paytirish sohasida muhim texnikadir. To'qimalarni *in vitro*da ekish texnikasi o'simliklarni qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda ko'payishiga yuqori mahsuldorlikka va kasallikdan holi o'simlik olishga yordam beradi. O'simliklarning omon qolish darajasini va moslanishni oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Mohamed, Bader M. Alotaibi., "An insight into plants used in aromatherapy" Kalpita Bhatta, Snigdha Behera An international bilingual peer reviewed refereed research journal 2020-yil 121-126-b
2. Babar Ali1, Naser Ali Al-Wabel1, Saiba Shams, Aftab Ahamad, Shah Alam Khan, Firoz Anwar "Essential oils used in aromatherapy: A systemic review" Asian pacific journal of tropical biomedicine 2015-yil, 601-611-b
3. Q.D. Davronov, B.S. Alikulov "Biotexnologiya" darslik Toshkent-2022 137- b
4. Sana Khan, Shubham M. Shende, Dimpal R. Bonde "In vitro micropropagation of mint (mentha) "World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 2021-yil, 1688-1692-bet
5. Nabin Rana, Saraswoti Khadka, Sabari Rajbahak "In-Vitro Propagation of Lavender (Lavandula angustifolia Mill.)" Journal of Plant Resources 2018-yil,112-118-b

TABIYIY MANBALARDAN PEKTIN AJRATIB OLIISHDA FOYDALANISH

Joniqulova K.Sh., Ne'matova M.A., Sobirova M.B.

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Pektin strukturaviy va funksional jihatdan o'simlik hujayra devoridagi eng murakkab polisaxariddir. Pektin o'simliklarning o'sishi, morfologiyasi, rivojlanishi va o'simliklarni himoya qilish funksiyalariga ega. Pektinlar meva va rezavorlarni qayta ishlashda qandolatchilikning murabbo, jem, meva va jele massalari ishlab chiqarishda, ularning yuqori tuzilish hosil qiluvchi xususiyatlari, shuningdek, xom ashyoning tabiiy meva ta'mini saqlab turish qobiliyati tufayli qo'llaniladi. Ushbu maqolada pektinning qo'llanilish sohasi, ajratib olish bosqichlari va turli xil mahsulotlardan pektin olish texnologiyalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: pektin, nok, qovun, meva va sabzavotlardan pektin ajratib olish texnologiyalari.

Pektin moddalari barcha gulli o'simliklarda mavjud bo'lib, ular hujayra devorining boshqa tarkibiy qismlari bilan birgalikda hujayra devorlarining